

بررسی تفاوت های تزییل و احتراس

امیرطاها جوادی منش¹

چکیده

تزییل و احتراس از مباحث بسیار مهم در علم بلاغت هستند که در آیاتی از قرآن به کار برده شده‌اند و عدم اشراف کامل به این دو مبحث باعث فهم نادرست از این آیات می‌شود. این دو مبحث از پرکاربردترین مباحث علوم بلاغی هستند. اختلافاتی اساسی و ریشه‌ای همانند تفاوت معنایی و مفهومی و تفاوت های ظاهری و ساختاری دارند که در پژوهش پیش رو این اختلافات مشخص و بیان شده است. نگارنده در تحقیق پیش رو بعد از شرح تعاریف هر کدام از طرفین به بررسی اختلافات این دو مبحث می‌پردازد و پس از آن اینگونه نتیجه گرفته می‌شود که اختلاف اساسی این دو مبحث در مورد اصل ذکر آنهاست، بدین گونه که وجود احتراس در جمله ضروری است چرا که اصلاح کننده معنای جمله است و اما تزییل برای زیبایی و تاکید به کار برده میشود و ذکر یا عدم ذکر آن خللی در ساختار جمله وارد نمیکند زیرا چیزی را از معنا کم و به آن افزوده نمیکند البته استثنائاتی نیز هست که آنها نیز بیان شده است.

کلیدواژه: احتراس، تزییل، زیبایی کلام، رفع ابهام، تأکید کلام

¹ طلبه سطح 1 حوزه علمیه امام خمینی رحمه الله علیه، ایران، تهران

تذییل و احتراس از جمله مباحث مطروحه در علوم بلاغی هستند که شباهت های زیادی به هم دارند و به دلیل همین قرابت ها در برخی موارد موجب خطا و اشتباه در تشخیص آن دو از هم می شود و به همین دلیل است که در برخی از آیات به مفهوم حقیقی آن پی برده نمی شود و این مسئله با هدف آیات قرآن که تبیین و درک صحیح برای مخاطبین است منافات دارد. بنابراین در مقاله پیش رو به موارد اختلافی این دو مورد پرداخته شده تا از هم متمایز بشوند و مخاطبین در تشخیص موارد آن در آیات قرآن اشتباه نکنند تا اینکه مرتکب خطا در فهم آیات نشوند. در ابتدا به تعاریف این دو مبحث پرداخته می شود تا اساسی ترین اختلافات ذیل تعریف، ذکر شود. و در ادامه پژوهش نیز به بررسی بقیه اختلافات پرداخته می شود که از جمله اختلافات این است که:

از جمله اختلافات اینکه احتراس و تذییل در نثر واقع می شود یا شعر؟ چه نسبتی با جمله ماقبل از خود دارد؟ کدام یک از لحاظ زیبایی برتر هستند؟ پرداخته می شود. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی - توصیفی است. بنابراین با بیان جزئیات این دو مبحث به صورت دقیق مخاطب می تواند فهم بهتری نسبت به آیاتی که تذییل و احتراس در آنها بیان شده داشته باشد. پیشینه تحقیق هم در کتاب (جواهر البلاغه) و کتاب (اعراب القرآن الکریم و بیانه) ذیل بحث آیه 8 سوره انسان بیان شده و همچنین در کتب بلاغی دیگر مثل کتاب (علم المعانی) و (معجم المصطلحات البلاغیه) و در ذیل بحث اطناب بیان شده است.

1- معنای لغوی

اولین اختلاف بین این دو مبحث بلاغی، تفاوت معنای لغوی آنها باهم است. در بیان معنای احتراس آن گونه بیان شده است که: احتراس به معنای حراست و نگه‌داشتن و حفظ کردن چیزی از خطا و اشتباه است.^۲ در مورد معنای لغوی تذییل هم این گونه ذکر شده است که: چیزی را پائین تر از چیز دیگر قرار بدهند.^۳ با بررسی اولیه می‌توان به این مسئله پی برد که این دو مبحث از لحاظ لغوی با هم شباهتی ندارند و اگر هم شباهتی بینشان وجود داشته باشد در معنای اصطلاحی و مثال‌های ذکر شده برای این دو مبحث است.

2- نوع بیان تذییل و احتراس در کلام

تذییل در کلام دارای دو نوع است:

1- کلمه یا جمله ای که موکد مفهوم جمله قبل است.

2- کلمه یا جمله ای که در حال تاکید منطوق جمله قبل است.^۴

در نوع دوم که تذییل تأکیدکننده منطوق^۶ جمله قبل اش است، شیوه بیان به این شکل است که از لحاظ کلمات شبیه جمله قبل از خودش می‌آید مثل آیه شریفه: (وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) (سوره

^۲ معجم المصطلحات البلاغیه و تطورها ص 40

^۳ آیین بلاغت، جلد 2، ص 220

^۴ مفهوم در مقابل منطوق، مدلولی است که به طور مستقیم در لفظ و کلام ذکر نشده است، ولی از آن استنباط می‌شود. (سایت ویکی فقه)

جواهر البلاغه، ص 162^۵

^۶ به معنای هر چیزی است که با آن نطق می‌شود و به لفظ در می‌آید، یعنی هر آنچه لفظ بر آن دلالت می‌کند. (سایت ویکی فقه)

اسراء، آیه 81) که در اینجا جمله (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) تأکیدکننده منطوق جمله قبل خود یعنی (زَهَقَ الْبَاطِلُ) است. به نظر می‌رسد چون جمله موکده در حال تأکید ظاهر جمله قبل اش است کلام اینگونه بیان شده است و به نوعی رساننده تأکید به همراه موزون کردن کلمات و جملات با یکدیگر است. اما در مبحث احتراس چنین مسئله‌ای مورد نظر نیست؛ بلکه جمله‌ای می‌آید تا ابهام را برطرف کند و اثری در هماهنگ کردن جملات از لحاظ کلمات متشابه ندارد.

3- تأکید تزییل و ابهام زدایی احتراس

تزییل برای تأکید جمله قبل از خود آمده و اسلوب‌های مشخصی دارد؛ اما احتراس دارای اسلوب مشخصی نیست؛ بلکه برای رفع ابهام و جلوگیری از فهم اشتباه مطلب می‌آید⁷ که نمونه‌های آن در آینده ذکر خواهد شد.

4- وقوع نثر یا شعر

در مورد موارد و مصادیق احتراس باید این‌چنین بیان کرد که احتراس با توجه به مثال‌هایی که برای آن ذکر شده⁸ اغلب در شعر می‌آید⁹ یعنی کاربرد آن بیشتر در شعر بروز و ظهور دارد اما از طرفی دیگر در تزییل اکثر موارد و

جواهر البلاغه، ص 162، 163⁷

8، جلد: 1، ص 670 مواهب الفتح فی شرح تخلص المفتاح

صوب الغمام ودیمة تهمی

فسقی دیارک غیر مفسدها

9 البلاغه العربیه، جلد: 2، ص 65

فطارت بها أید سراع و أرجل

صبنا علیها - ظالمین - سیاطنا

مصادیقی که برای آن در کتب بلاغی^{۱۰} ذکر شده به شکل نثر است^{۱۱}. البته این مطلب به این معنا نیست که حتماً همه مصداق های تزییل در نثر و تمام مصداق احتراس در شعر دیده شود؛ بلکه مثال‌هایی هم وجود دارد که خلاف این مطلب را ثابت می‌کند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اما هدف اصلی از بیان مطلب این است که مصداق تزییل، اکثر اوقات در نثر است و مصداق احتراس اغلب در شعر واقع می‌شود.

5- بررسی ظاهری احتراس و تزییل در جملات

در کتاب (جواهر البلاغه^{۱۲}) به نقل از کتاب (الاشارات و تنبیهات فی علم البلاغه^{۱۳}) در مورد وجوه افتراق بین این دو مورد این چنین بیان شده است که:

1- جمله‌ای که برای رفع ابهام در عبارت می‌آید مترادف و هم معنا با جمله قبیلی اش که از آن ابهام برداشته می‌شود نیست بر خلاف تزییل که همان گونه که اشاره شده تزییل به دلیل اینکه برای تأکید جمله قبلش می‌آید از لحاظ معنا و مفهوم و ظاهر با جمله قبلش هماهنگ تر است.

2- در احتراس ممکن است ظاهراً، جمله یا کلمه بی ربطی در شعر یا کلام بیاید که مخاطب در مواجهه اول آن را متوجه نشود و ارتباط آن با متن را درک نکند؛ اما با کمی تأمل بیشتر بر روی متن می‌تواند متوجه

¹⁰ خزانه الأرب و غایه الادب، جلد: 2، ص 242، المطول، ص 294، الاطول فی علوم البلاغه، جلد: 2، ص 75

¹¹ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ * وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ (سوره توبه، آیه 111)

ذَلِكَ جَزَاءُ مَا كَفَرُوا * وَ هَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (سوره سبأ، آیه 17)

¹² جواهر البلاغه مع تطبیقات و اضافات، ص 164

¹³ ص 130

ارتباط بین کلام و جمله‌ای که برای احتراست آمده بشود^{۱۴} اما در تزییل چنین نیست چرا که باتوجه به وجه تأکیدکننده بودن تزییل برای جمله قبل کمتر دیده می‌شود که جمله یا کلمه غیرمرتبط با جمله قبل ذکر بشود.

6- تقسیم بندی احتراست و تزییل

این دو مبحث از لحاظ تقسیم‌بندی با هم متفاوت هستند.

تزییل دارای دو قسمت است^{۱۵}:

1- گاهی در تزییل در صورت عدم ذکر جمله ما قبل نیز معنای ما قبل فهمیده می‌شود مانند ضرب المثل

ها^{۱۶}.

2- حالت دومی که برای جمله موکده ذکر کرده‌اند این است که جمله دوم (تأکیدکننده، تزییل) بدون جمله

قبلی خود، معنایش به شکل کامل قابل فهم نیست و بدون جمله اول به نوعی بدون اثر و معنا شمرده می

شود و معنایش قابل فهم نیست^{۱۷}.

¹⁴ مثل این شعر:

فسقی دیارک - غیر مفسدها -

صوب الربیع، و دیمه تهمی

الأشارات و تنبیهات فی علم البلاغه، ص 131

¹⁵ البلاغه العربیه، جلد: 2، ص 87

¹⁶ مثل آیه شریفه: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

¹⁷ مثل این شعر:

اما در مبحث احتراست اما تقسیم‌بندی در منابع برای آن ذکر نشده، چرا که جمله ای وقتی برای جلوگیری فهم اشتباه در کلام ذکر می شود تقسیم‌بندی خاصی ندارد؛ بلکه جمله با هر اسلوب و حالتی که متناسب با جمله باشد می تواند بیان شود تا اشتباه فهم را از مخاطب دور کند.

7- ضرورت احتراست به خلاف تذییل

واقع شدن جمله احتراست بر خلاف تذییل ضروری است. است به این دلیل که نبود جمله احتراست در کلام موجب فساد معنای جمله می شود و کلاً قصد و غرض متکلم از ذکر کردن این جمله تغییر پیدا می کند چرا که مخاطب به درستی متوجه معنای اصلی جمله نخواهد شد؛ اما در تذییل این چنین نیست که نبود آن صدمه ای به معنای جمله بزند؛ بلکه برای تأکید در کلام می آید و نقش زیادی را در کلام ایفا نمی کند و همان گونه ای هم که در تعریف آن ذکر شده به نوعی از فضیلت کلام است و بعد از رساندن معنای اصلی جمله، واقع می شود. البته برخی به این مطلب اشکال وارد می کنند که تذییل در یک سری مواقع برای تأکید می آید تا مخاطبی که در فهم دچار مشکل است را متوجه به مطلب و موضوع بیان شده بکند و کامل مطلب را برای شخص قابل فهم بکند. در پاسخ به این اشکال می توان گفت که هیچ کدام از بلاغیون فایده تذییل را نفی نکرده اند و نگارنده پژوهش پیش رونیز قصد نفی فایده تذییل را ندارد؛ بلکه این مطلب بیان می شود که فایده تذییل نسبت به احتراست کم رنگ تر است؛ اما فاقد فایده نیست و کم رنگ بودن فایده تذییل نسبت به احتراست در معنا است؛

یعنی به این دلیل که آمدن و نیامدن تزییل در معنای جمله تأثیری ندارد از این رو کمی از فایده‌اش نسبت به معنا کم می‌کند؛ اما در لفظ، تزییل فایده‌های بسیاری دارد و موجب زیبایی ظاهری کلام هم می‌شود که در مبحث بعدی به این مطلب اشاره می‌شود.

8- زیبایی ظاهری در احتراس و تزییل

یکی دیگر از وجوه اختلافی بین این دو مبحث همان‌گونه که قبلاً نیز به آن تصریح شد، زیبایی ظاهری کلام است. در احتراس به دلیل اینکه، فقط برای رفع ابهام می‌آید و قابلیت‌های دیگری از جمله زیباسازی کلام را ندارد، در احتراس فهمیدن معنای اصلی جمله، شرط اصلی و اساسی است نه موزون کردن یا هماهنگ کردن جمله از لحاظ وزن، اما در مبحث تزییل ما به دنبال زیبا کردن و موزون کردن کلام هستیم.

9- مواضع وقوع

درباره محل واقع شدن تزییل و احتراس در کلام، این مطلب قابل ذکر است که تزییل به دلیل اینکه برای تأکید مفهوم یا منطوق جمله قبل می‌آید، در اکثر اوقات در انتهای کلام قرار می‌گیرد¹⁸ اما در مورد احتراس شرایط فرق می‌کند و هر کجا که تشخیص داده شود مفهوم جمله به شکل اشتباهی به مخاطب در حال انتقال است از احتراس استفاده می‌شود پس در نتیجه احتراس جایگاه معینی در جمله مثل اول یا آخر جمله ندارد.

¹⁸ اعراب القرآن الکریم و بیانہ، ج 4، ص: 180

10- جمله ماقبل

تذییل باید بعد از جمله‌ای که از لحاظ معنایی تمام است و در اصطلاح (یصح السکوت) است قرار بگیرد¹⁹ و اگر در اثنا جمله قرار بگیرد یا بعد از جمله‌ای قرار بگیرد که معنایش به صورت کامل نیامده، در این صورت قرار گرفتن اش در این جایگاه اشتباه است زیرا که محل ذکر آن بعد از اتمام جمله است نه اثنا یا ابتدا جمله، چرا که عبارت قابل تأکیدی وجود ندارد و به نوعی آوردن تذییل کلام را غیر بلیغ و غیر فصیح می‌کند. در ادامه، در مبحث احتیاس این مسئله بیان می‌شود که ضرورتی وجود ندارد که حتماً جمله یا کلمه احتیاس در آخر کلام بیاید؛ بلکه همان‌طور که قبلاً هم گفته شد آمدن احتیاس در کلام به منظور برطرف کردن اشتباه مخاطب است و دلیل آمدن احتیاس آن است که آن را اصلاح کند، بنابراین نسبت به جمله قبلی خود جایگاه معینی برای واقع شدن مثل اول جمله یا آخر جمله را ندارد.

11- منطوق یا مفهوم

در مبحث تذییل همان‌گونه که در قبل اشاره شد، جمله تذییل می‌تواند هم منطوق جمله قبل خود را و هم مفهوم جمله قبلی را تأکید کند؛ اما در احتیاس این مبحث جای تأمل دارد که آیا احتیاس برای این مسئله استفاده می‌شود که مفهوم کلام را اصلاح کند یا برای اصلاح ظاهری و اصلاح منطوق در کلام ذکر می‌شود؟ جوابی که می‌توان به این سؤال داد این است که احتیاس ذکر می‌شود که ظاهر کلام را اصلاح کند تا به وسیله اصلاح ظاهری کلام، مفهوم کلام هم اصلاح شود. همان‌طور که در مثال‌های گذشته ذکر شد مثل شعر (فسقی دیارک) یا مثل (سوره

¹⁹ اعراب القرآن الکریم و بیان، ج 5، ص: 487

انسان آیه ۲۰۸) معلوم است که کلمه و یا جمله‌ای که به‌عنوان احتیاس ذکر شده، آمده تا به‌علاوه رفع ابهام از ظاهر، معنا را هم درست بکند.

-موارد تذییل:

در مورد وجود تذییل و موارد آن در قرآن کریم این نکته قابل ذکر است که این بخش به چهار دسته تقسیم می‌شود:

1-1: جمله تذییل در حال تاکید منطوق جمله قبل خود است مثل آیه شریفه: (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) (سوره اسراء، آیه 81). در این آیه شریفه تذییل در جمله (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) می باشد و از آنجایی هم که تاکید کننده منطوق جمله قبل است، ساختارش شبیه و نزدیک با جمله قبلی خود می باشد یعنی جمله (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ). در اینجا اگر بخواهیم آیه شریفه را با مطالب بیان شده قبلی تطبیق بدهیم باید این موارد را ذکر کنیم که:

الف) در نثر واقع شده است.

ب) جمله (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ) معنایش را به طور کامل به مخاطب رسانده و (يَصِحُّ السُّكُوتُ) است و جمله (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) برای تاکید آمده و به‌نوعی زائده است چرا که اگر ذکر نمی شد باز هم مفهوم منتقل می‌شد.

پ) جمله (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) در آخر کلام واقع شده است.

²⁰ وَ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

ت) زیبایی ظاهری توسط جمله (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) حفظ شده و به نوعی این جمله کلام را موزون کرده است.

1-2: جمله تزییل در حال تاکید مفهوم جمله قبل خود است مثل این شعر ذبیانی:

و لست بمستبق أخا لا تلمه علی شعث أی الرجال المهذب

در این شعر تزییل در بیت دوم در قسمت (أی الرجال المهذب) است. در اینجا معنی این شعر بدین شکل است که: تو نگه دارنده نیستی (نداری) برادری را که سرزنش نمی کنی او را برآشفتگی، کدام اند مردان پیراسته؟ در اینجا مفهومی که شاعر برای آن شعر را سروده این است که انسان هایی وجود ندارند که از خطا و اشتباه دور باشند و تو آنها را برای کارشان سرزنش نکنی، این بخش اول جمله است و بخشی است که مورد تأکید قرار می گیرد، بخش دوم که تزییل است و در حال تأکید مفهوم جمله اول است که در اینجا منظور جمله (أی الرجال المهذب) هست که معنای این جمله بدین شکل است: (کجا هستند مردان پیراسته؟) با توجه به معنا، می توان این مطلب را ذکر کرد که جمله (أی الرجال المهذب) موکده و زائده است چرا که همان بیت اول معنا را رسانده بود و این ذکر شده است برای اینکه معنا را تأکید کند. ویژگی های این شعر به شرح ذیل است:

الف) تزییل بر خلاف اکثر موارد که در نثر می آید این بار در شعر ذکر شده.

ب) جمله (أی الرجال المهذب) تأکید کننده بیت اول یعنی (و لست بمستبق أخا لا تلمه علی شعث) آمده است و بیت اول معنا به طور کامل رسانده و جمله تزییل برای تأکید آمده.

پ) بر خلاف تأکید منطوق، در تأکید مفهوم، ظاهر جمله تزییل با جمله قبلش نزدیکی و شباهت ندارد.

ت) جمله تزییل در آخر کلام آمده است.

ث) جمله تزییل از لحاظ معنایی با بیت اول هماهنگ است.

1-3: جمله تزییل مثل ضرب المثل می آید یعنی اگر جمله قبل از جمله تاکید کننده ذکر نشود میتوان مطلب و معنا را از همان جمله دوم (تاکید کننده) متوجه شد مثل آیه شریفه: (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) (سوره اسراء، آیه 81) که در موارد بالا به تفضیل در مورد این آیه صحبت شد.

1-4: جمله تزییل مثل ضرب المثل نیست یعنی جمله تزییل بدون ذکر جمله قبلی خود، معنایش کامل قابل فهم نیست و معنا را به درستی به مخاطب منتقل نمیکند مثل این شعر:

لم يبق جودك لي شيئاً أأمله تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل

با توجه به معنا، در این شعر اگر بیت اول نباشد بیت دوم (ترکتنی أصحاب الدنيا بلا أمل) معنا نمیدهد یعنی جمله (ترک کرد مرا همراهم در دنیا بدون آرزو) به تنهایی معنا نمی دهد؛ بلکه حتماً باید همراه با بیت اول باشد تا معنایش درست بشود. ویژگی های این شعر هم مثل مباحث قبلی است و تکرار آن به صلاح نیست.

2- موارد احتراس:

در احتراس تقسیم بندی خاصی وجود ندارد و در این بخش بیشتر به مثالها و مصادیق احتراس در قرآن کریم و اشعار پرداخته می شود:

1-2: سوره انسان، آیه 8: (وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) این آیه شریفه یکی از موارد مشهوری است که در اکثر کتب بلاغی ذیل بحث احتراس ذکر شده است و به نوعی یکی از موارد قطعی احتراس به حساب می آید. در بخشی از آیه شریفه کلمه (عَلَىٰ حُبِّهِ) قرار دارد که این کلمه را احتراس دانسته اند و دلیل آن را نیز اینگونه بیان کرده اند که طعام و افطاری که امیرالمومنین (ع) و اهل بیت مطهر ایشان سه شب یا در یک

شب سه مرتبه به یتیم و فقیر و اسیر دادند از روی بی نیازی نسبت به آن طعام نبوده یعنی به این شکل نبوده که ایشان یا سیر بودند یا غذایی دیگر داشتند یا این ته مانده غذایشان بوده و چون نیازی به آن نداشتند آن را به فقیر و یتیم و اسیر داده اند بلکه این کلمه آمده تا همین احتمال و برداشت از آیه را باطل کند و این مطلب را به مخاطب بفهماند که این طعامی را که اهل بیت (علیهم السلام) داده اند خودشان گرسنه و به آن طعام نیاز داشتند.

2-2: شعر طرفه بن العبد:

فسقی دیارک - غیر مفسدها - صوب الربیع، و دیمه تهمی

مضمون شعر به این گونه است: پس سیراب کند شهر تو و دیار تو را باران بهاری البته بارانی که مفسدهای نداشته باشد (موجب سیل نشود) و همراه با رعد و برق نباشد. در اینجا احتیاط کلمه (غیر مفسدها) است که دلالت بر این دارد که باران برایت ببارد چرا که باران موجب رفع کم آبی و رشد محصولات و... می شود و در ادامه برای اینکه این توهم از بین برود که متکلم بارانی را قصد کرده که موجب سیل بشود و سیل شخص را به بدبختی

بکشاند قید (غیر مفسدها) را آورده است تا این معنی اراده نشود و همان معنی نزول خیر و برکت از شعر فهمیده

شود

نتیجه

نتایجی که از تحقیق بالا گرفته می‌شود به شرح زیر است:

اصلی‌ترین اختلاف این دو مبحث در اصل ذکر آنهاست بدین معنی که: تذییل جمله‌ای است که برای تأکید منطوق یا مفهوم جمله قبلش در کلام می‌آید و وجودش ضروری نیست؛ اما احتراس کلمه یا جمله‌ای است که برای رفع توهم و اشتباه در کلام می‌آید و وجودش ضروری است که با وجود این تعاریف مشخص می‌شود که وجود احتراس نسبت به تذییل در کلام ضروری است البته اختلاف‌هایی از جمله آمدن در نثر یا شعر احتراس

و تزییل و نوع آمدن جمله ما قبلشان و مواضع آمدنشان و هم وجود دارد که در این مقاله به آن اشاره شد و اتفاقاً در برخی موارد وجود تزییل در کلام به خاطر زیبایی ظاهری کلام و ضروری دانسته شده است. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد و در آن به شکل بسیار دقیق و شفاف تزییل و احتیاس به کاررفته و با وجود اختلاف های بیان شده به طور کامل از هم قابل تشخیص هستند.

منابع

قرآن کریم

- 1- مطلوب، احمد، 1439ه.ق، معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها، بیروت، مکتبه لبنان ناشرون
- 2- امین شیرازی، احمد، 1371ه.ش، آیین بلاغت، بی نا، بی جا
- 3- فیود، بسیونی عبدالفتاح، 1419ه.ق، علم المعانی، قاهره، مؤسسه المختار
- 4- ابن حجه، تقی الدین بن علی، 1425ه.ق، خزانه الأدب و غایه الأرب، بیروت، دار صادر
- 5- ابن یعقوب مغربی، احمد بن محمد، 1424ه.ق، مواهب الفتح فی شرح تلخیص

المفتاح، بیروت، دارالکتب العلمیه

6- میدانی، عبدالرحمن حسن حبنکه، 1425ه.ق، البلاغۃ العربیة، دمشق، دارالقلم

7- هاشمی، احمد، 1397ه.ش، جواهر البلاغۃ، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه. دفتر تدوین متون درسی

8- جرجانی، رکن الدین محمد بن علی، 1423ه.ق، الاشارات و تنبیهات فی علم البلاغۃ، بیروت،

دارالکتب العلمیه

9- درویش، محی‌الدین، 1415ه.ق، اعراب القرآن الکریم و بیانہ، حمص، الارشاد